

MAVZU: KOMPOZITSYA ISHLASHDA TALABALAR KOMPOZITSIYON KOMPITENTLIGINI SHAKLLANTIRISH (MINIATYURA MISOLIDA)

Narziyeva Kumush Qaxramonovna Sharof Rashidov nomidagi SamDU “San’atshunoslik” kafedrası o‘qituvchisi, Hamdamov Shoxrux Sharof Rashidov nomidagi SamDU “Rangtasvir” (turlar bo‘yicha) yo‘nalishi 404 guruh talabasi.

[Tel:+998937380184](tel:+998937380184) (kumushnarziyeva@gmail.com)

Annatsiya: Ushbu maqolada kompozitsya ishlashda talabalar kompozitsiyon kompetentligini shakllantirish jarayoni yoritib berilgan.

Аннотация: В данной статье объясняется процесс формирования у студентов композиционной компетентности в композиторской работе.

Abstract: This article explains the process of developing students' compositional competence in composing work

Kalit so‘zlar: funksional, diagnostik, nat ijaviy, modul, kompozitsion kompetentlik, miniatyura, kompozitsiya, talaba, yondashuv, tasvirlash, qonun, muvozanat, marom (ritm), nisbiylik, kompozitsion markaz, simmetriya, assimmetriya.

Ключевые слова: функциональный, диагностический, естественный, модуль, композиционная компетентность, миниатюра, композиция, ученик, подход, описание, закон, баланс, ритм, относительность, композиционный центр, симметрия, асимметрия

Keywords: functional, diagnostic, natural, module, compositional competence, miniature, composition, student, approach, description, law, balance, rhythm, relativity, compositional center, symmetry, asymmetry

Jahonda sodir bo‘layotgan ilm-fan taraqqiyoti turli sohalar uchun kadrlar tayyorlashda amaliy yo‘nalganlik tavsifiga ega bo‘lgan kompetensiyaviy yondashuvga asoslanishni talab etmoqda. Kompetensiya bilimlarni o‘zlashtirish, ularni qayta ishlash hamda amaliy faoliyatda foydalanishga qaratilgan mazkur yondashuv ta‘lim natijasini baholashda, xususan, turli sohalar uchun kadrlarni tanlashda bilim, ko‘nikma va malakaga emas, aynan ularning ayni shu sohaga doir kompetentligini inobatga olish maqsadidan kelib chiqib tanlanadi.

Dunyo mamlakatlarida tasviriy san‘at sohasi mutaxassislarining faoliyatini baholashda ham aynan kompozitsion kompetensiyalarni egallaganligiga alohida ahamiyat beriladi. Umuman, tasviriy san‘at asarlarini o‘rganishda va uni mutaxassislar nuqtai nazaridan tahlil etishda asarning kompozitsion qurilmasiga asosiy mezon hisoblanadi.

Mamlakatimizda ham ta‘lim, san‘at, xususan, tasviriy san‘at sohasini rivojlantirishga doir amalga oshirilayotgan islohotlarda bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini tayyorlashga kompetensiyaviy yondashuvni tashkil etishga doir vazifalar ustuvorlik qiladi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishga Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham alohida qaratilib, “O‘zbekiston tasviriy va amaliy san‘atini xalqaro darajada ommalashtirish, tasviriy va amaliy san‘at hamda dizayn yo‘nalishlarida yetuk mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish” maqsadi belgilab berilgan.

Mazkur maqola O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarda mo‘ljallanan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” PF 60son farmoni

(2022)y¹.da belgilangan vazifalarga muvofiq hamda, “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmonlarida belgilab berilgan vazifalarni bajarishda hizmat qilishi mumkin.²

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari tadqiqiga turli xildagi qarashlar mavjud bo‘lib, ushbu terminlar talqiqnida umumiy fikr mavjud emas. Masalan, angliyalik psixolog J.Ravent kompetentlik atamasiga quyidagicha ta’rif beradi: “Kompetentlik – avvalambor, shaxsning o‘quv-biluv jarayonidagi mustaqil ijodiy faoliyati va uning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga yo‘naltirilgan ta’lim muhitida o‘zlashtiradigan bilim va tajribalariga asoslanuvchi umumiy qobiliyatlari va faoliyatga tayyorgarlik darajasidir”³. I.A.Zimnyaya esa kompetentlik atamasini shunday ta’riflaydi: “kompetentlik – insonning intellektual va shaxsan asoslangan ijtimoiy-kasbiy tavsifi, bilimlar asosida shakllanib boruvchi shaxsiy sifatlaridir”⁴.

O.L.Juk kompetensiyalarni “shaxsning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga tayyorligini belgilab beruvchi umumiy tavsifi”. deb ta’riflaydi. Kompetentlikni esa “shaxsiylashtirilgan kompetensiyalar; kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy vazifalarni hal etishda bilim, ko‘nikma, tajriba va shaxsiy sifatlarini qo‘llay olishga qaratilgan alohida qobiliyat” turi sifatida izohlaydi.

Tasviri san’at darslarida miniatyura asarlaridan foydalangan holda talabalarning kompozitsion kompetentligini shakllantirishga doir metodikani ishlab chiqishda pedagogik modellashtirish usuli jarayonning yaxlitligini va uzviyligini ta’minlashga ko‘mak beradi.

Ta’lim oluvchilar kompozitsion kompetentligini shakllantirishga doir pedagogik modelni takomillashtirishga harakat qildik.

Mazkur model o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lgan beshta moduldan iborat tarzda tuzildi:

1. Maqsad moduli.
2. Mazmun moduli.
3. Funktsional modul.
4. Diagnostik modul.
5. Natijaviy modul.

Modelning asosiy maqsadini b-elgilashda Tasviri san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi uchun ishlab chiqilgan Davlat ta’lim standa-rti hamda malaka talablarida talabalarning tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar, jamiyatning ta-sviri san’at asarlarining yaratilishiga bo‘lgan ehtiyoji va tasviri san’at sohasining tarixiy taraqqiyot-idan kelib chiqildi. Modelning asosiy maqsadi – ushbu yo‘nalish talabalarining kompozitsion kompetentligini Sharq miniatyura asarlari vositasida shakllantirish.

Modelning navbatdagi mo-duli o‘z ichiga beshta komponentni qamrab olgan. Bular:

1. Talabalar kompozitsio-n kompetentligini rivojlantirish jarayonining asosiy tamoyillari.
2. Kompozitsiya mashg-‘ulotlarini tashkil etishdagi asosiy yondashuvlar.
3. Tasviri san’atda ko-mpozitsiya ishlashning asosiy usullari.
4. Tasviri san’atda ko-mpozitsiya ishlashda foydalaniladigan asosiy vositalar.

¹ “2022 – 2026-yillarda mo‘ljallanan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” PF 60son farmoni (2022)y

² “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli farmonlari

³ Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: “Когито-Центр”, 2002. –с.253

⁴ Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. -с.31.

5. Tasviriy san'atda ko-mpozitsiya ishlashning asosiy qonunlari.

Ularning har biri haqid-a to'xtalib o'tamiz.

Ushbu yo'nalish talab-alariga kompozitsiya mashg'ulotlarida Sharq miniatyura san'ati vositasida kompozitsion kompetentlikni -shallantirishda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

- Ilmiylik tamoyili;-
- Ko'rgazmalilik t-amoyili;
- Onglilik tamoyi-li;
- Ketma-ket bayon etish tamoyili.

Kompozitsiya mashg'ulotlarini tashkil etishda quyidagi *yondashuvlarga* asoslaniladi:

- texnologik yondashuv;
- ijodiy yondashuv;
- kompleks yondashuv;
- faoliyatli yondashuv;

funksional yondashuv. Tasviriy san'at yo'nalishida kompozitsiya ishlashda bir qancha o'ziga xos *usullardan* foydalaniladi.

Kompozitsiyani yaratishda 4 yo'ldan foydalaniladi: 1. Kompozitsiyani gorizonttal tasvirlash.

2. Kompozitsiyani vertikal tasvirlash.

3. Kompozitsiyaning diagonal yo'nalishda tasvirlanishi.

4. Kompozitsiya elementlarining statik ko'rinishidan foydalanish.

1-rasm. Talabalarda -kompozitsion kompetentlikni shakllantirish jarayoni modeli.

5. Kompozitsiya elementlarining dinamik ko‘rinishidan foydalanish.

Kompozitsiyani tavirlashning birinchi usuli bu uni gorizontal ifodalash hisoblanadi. Bunda asardagi kompozitsiya elementlari gorizontal yo‘nalishda tasvirlanadi. Ya‘ni asar chapdan o‘ngga tomon tasvirda ifodalaniadi. Ko‘p planli manzarani orqasida urmonzor tasvirlangan. Oldingi va

orqa plandagi kontrast yorqin ranglar, yengil ufq chizigi masofani, bepayon kenglikni aks ettiradi. Kompozitsiyani gorizontal usulda ifodalashda tinch, osoyishtalik holatini sezamiz.

Uzoq kenglikni ochiq manzarada **gorizontal** holatda tasvirlansa, kenglik bepayon, katta bo‘lib tuyuladi. Masalan, V. Meshkovning «Ural haqida uylar» manzarasi juda gorizontal uzun formatda joylashtirib tasvirlangan.

Kompozitsiyani **vertikal** ifodalaganda asardagi har bir element yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga tomon tasvirlanadi. Kompozitsiya har bir elementi bo‘ylamasiga o‘zaro bog‘liq holda joylashtiriladi. Kompozitsiyani vertikal yo‘nalishda bo‘lishi tantanali ulug‘vor, ko‘tarinki ruh holatini anglatadi. Bunga L. Abdullayevaning «Qo‘riq yer ochuvchilar», kartinasi misol bo‘lishi mumkin.

Kompozitsiyaning **diagonal** yo‘nalishda tasvirlashda barcha elementlar kartinaning diagonal bo‘ylab yo‘naltirilgan holda tasvirlanadi. Diagonal yo‘nalishi esa harakat holatini ko‘chayishi yoki susayishini ko‘rsatadi. V. Surikovning «Boyarina Morozova» kartinasida chananing harakatdagi yo‘nalishi, chopib borayotgan bola, hayajon bilan kuzatib turgan turli libosdagi haloyiq - omma pastki o‘ng burchakdan, yuqori – chap burchakka diagonal yo‘nalishida tasvirlangan.

Asarda harakat yo‘nalishini o‘ngdan chapga susaygan holati masofani chuqurligini ifodalashga imkoniyat beradi.

Kompozitsiya elementlarining **statik** ko‘rinishidan foydalanish. Statika – gorizontal, vertikal joylashgan shakllar: tinch, osoyishta, harakatsiz ko‘rinishni beradi. Statik kompozitsiyalarga donishmandlar suhbat, uxlayotgan qahramonlar, tinch, osoyishta hayot mavzulariga ishlangan miniatyuralarni misol qilish mumkin. Kompozitsiyada tinch, osoyishta bir maromda kechayotgan hayotiy voqealar mavzularini ochishda qo‘l keladi. Statik kompozitsiyalar asosan tinchlik va hamjihatlikni yetkazish uchun ishlatiladi. Ob'ektlarning go‘zalligini ta'kidlash yoki tantanavorlikni yetkazish uchun.

Statik kompozitsiya uchun elementlar shakli, vazni, tuzilishiga o‘xshash tarzda tanlanadi. Tonal eritmada yumshoqlik bilan tavsiflanadi. Rang sxemasi nuanslarga asoslangan - yaqin ranglar: murakkab, tuproqli, jigarrang. Markazda asosan nosimmetrik kompozitsiyalar ishtirok etadi. (Ilova 2.2-rasm)

Kompozitsiya elementlarining **dinamik** ko‘rinishidan foydalanish. **Dinamika** – statikaning aksi bo‘lib, harakat ma‘nosini bildiradi. Kompozitsiyada har qanday shaklning diagonal joylashtirish shu shaklga harakat ko‘rinishini beradi. Yonma-yon joylashgan diagonal shakllar dinamikani kuchaytiradi. Ov, jang, sport musobaqalari, mehnat, raqs mavzulariga bag‘ishlangan kompozitsiyalarda dinamikaning o‘rni katta ahamiyatga ega. Kamoliddin Behzodning “Xavarnak qasrining qurilishi”, “Iskandar bilan Doro qo‘shinlarining jangi”, “Tuyalar jangi” shohona ov mavzusidagi “Shohona ov”, „Layli va Majnun qabilalari o‘rtasida jang” kabi asarlarini dinamik kompozitsiyaga to‘laqonli misol tariqasida ko‘rish mumkin.

Modelning keyingi moduli strategik modul bo'lib, ushbu modul tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy va metodik izlanishlarimiz asosida takomillashtirilgan.

Ushbu modulda modelning kompozitsiya qoidalari, komponentlari, ta'lim oluvchilarda kompozitsion kompetentlikni takomillashtirishning mazmuni, asosiy turlari, tashkiliy shakllari hamda ishlatiladigan metodlar o'z aksini ko'rsatgan.

Funksional modul to'liq kompozitsiya ishlash qoidalariga asoslanganligi tufayli ushbu modulda dastlab ular haqida to'xtalib o'tilgan. Ya'ni kompozitsiya qoidalari sifatida:

muvozanat,

marom (ritm);

nisbiylik;

kompozitsion markaz;

simmetriya;

assimmetriya;

oltin kesim;

kontrastlar;

yaxlitlik;

rang;

stilizatsiya.

Modelni amalga oshirish jarayonini tavsiflash ushbu jarayonning asosiy komponentlarining o'zaro aloqadorligini ochib berishdan boshlangan. Ya'ni jarayonning asosiy sub'yektlari bo'lgan talaba va o'qituvchi munosabatlari miniatyura asarlari va kompozitsiya ishlash jarayoni orqali amalga oshadi.

Ushbu jarayon **3 bosqichda** kechadi:

1-bosqich: nazariy tayyorgarlik;

2-bosqich: amaliy ishlar;

3-bosqich: ijodiy ishlar.

Ushbu bosqichlarda quyidagi tashkiliy shakllarda amalga oshiriladi va bir qator metodlardan foydalaniladi:

Birinchi bosqich – nazariy tayyorgarlik ma'ruza mashg'ulotlarida amalga oshirilib, "Idrok xaritasi", "SWOT-tahlil" kabi metod va texnologiyalardan foydalaniladi;

Ikkinchi bosqich – amaliy ishlar bosqichi amaliy mashg'ulotlarda amalga oshirilib, "Davra suhbat", "Venn diagrammasi" hamda turli syujetlar ishlash, asar elementlarini kompozitsion joylashtirish kabi metodlardan foydalaniladi;

Uchinchi bosqich – ijodiy ishlar bosqichi mustaqil ta'lim jarayonida amalga oshirilib, "AJII texnologiyasi", kompozitsiya ishlash kabi metod va texnologiyalar orqali amalga oshiriladi.

Mazkur modelning oxirgi modeli Natija moduli hisoblanadi. Natija modulida modelni amalga oshirish oxirida erishilgan natijalar keltirib o'tilgan. Natija sifatida "Kompozitsion kompetentligi shakllangan tasviriy san'at o'qituvchisi" ko'rsatilgan. Bundan kelib chiqadiki kompozitsiya qoidalari, qonunlari o'rganish natijasida komponentlik vujudga keladi.

To'liq ilmiy va asosli ma'lumotlarga ega bo'lish talabada ishiga ishonch, nazariy bilimlarni amalda qo'llashga o'quvchi kuch paydo qiladi. Talaba kompozitsiyani to'g'ri tuzayotganini bilishi uning ijodkorligini oshiradi. Elyement va detallardan foydalanishga ishonch va yo'l ochib beradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, kompozitsiya tasviriy san'at sohasining asosiy meyorlaridan biri bo'lib, uni yarata bilish tasviriy san'at asarlarining jozibadorligini va estetik imkoniyatlarini oshiradi. Kompozitsiya yaratish rassomdan kompozitsiya meyorlarini, qonuniyatlari va qoidalarini chuqur o'zlashtirishni hamda amalda qo'llay olishi lozimdir.

Kompozitsion kompetentlik bo'lajak ta'lim beruvchining kasbiy kompetentlik tarkibiga kiradi. Ushbu kompetentlik tasviriy san'at asarlarini kompozitsion nuqtai nazardan tavsiflay bilish, kompozitsiya yarata olish va o'zi yaratgan kompozitsiyani tahlil qila bilish kabi mezonlar bilan tavsiflanadi. Kompozitsiya tuzish qonun qoidalarini yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni bilish talabaning kompozitsion kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga to'liq ijobiy xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbaalar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarda mo'ljallanan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" PF 60son farmoni (2022)y.

2. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmoni.

3. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: "Когито-Центр", 2002. —с.253.

4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. —с.31.

5. Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход. — Минск: РИВШ, 2009. — 93 с.,

6. Sulaymonov A., Abdullayev N., Sulaymonova Z. Tasviriy san'at. 7-sinf uchun darslik. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2017.

7. Muranov S.B. "Oliy ta'lim talabalariga SMART texnologiyalarni amalda qo'llashni tadbqiq etish uchun qo'yiladigan talablar." TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal 1996 yilda tashkil etilgan. 2021/4-son.....48-52betlar

8. Muranov S. B "Ta'limda smart ta'lim texnologiyalari" XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI 2021-10. Xiva-2021 177-180betlar

9. Muranov S. B, Naziyeva.K.K. Kreativlikni SMART ta'limga qo'shishning ba'zi usullari. SamDU Kattaqo'rg'on filial 2024 йил 18-19-aprel 345-348 бетлар

10. Naziyeva.K.K. Muranov S. B, "Miniatyura fani ma'ruza mashg'ulotlarida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash metodikalari" Uslubiy qo'llanma 2023-yil 28-noyabrdagi 4-son yig'lishida tasdiqlangan. SamDU nashriyoti 2024y.

11. Naziyeva.K.K. Muranov S. B, "Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarni shakllantirishda innovasion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari" SamDU Kattaqo'rg'on filial 2024 йил 18-19-aprel 345-348 бетлар

12. Muranov S. B, Naziyeva.K.K. "O'quvchi yoshlarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar va metodikalardan foydalanishning ayrim jihatlari" Mirzo Ulug'bek nomidagi milliy universiteti ilmiy jurnali

2024yil 1/3 Toshkent -2024.